

Manuale di sopravvivenza social per ricercatori

INDICE DEI CONTENUTI

Alcuni buoni motivi per creare un profilo social	3
Una curiosità	4
Vocabolario minimo: due parole che devi conoscere	5
SOCIAL: la strategia dell'istituto CNR-INO	
La comunicazione social al CNR-INO	7
CNR-INO social media	8
Pubblicare sui social CNR-INO in due steps	9
CNR-INO promuove i seguenti hashtag	10
SOCIAL: la tua strategia come ricercatore	
Facebook	12
Twitter	13
Linkedin	14
Youtube	15
Creare un account social per comunicare la ricerca	16
Pochi intuitivi consigli d'uso, tono e stile	17
3 momenti per dedicarti ai social	18
L'unione fa la forza	19
Tool (gratuiti) utili per gestire i social [selezione minima]	20
Monitorare i social	21
References	22

Alcuni buoni motivi per creare un profilo social

Se ti stai chiedendo perchè i ricercatori dovrebbero usare i social media, la risposta potrebbe essere questa: perché sono un potente acceleratore per dare voce e risalto alla scienza.

Attraverso i social, un ricercatore può condividere articoli scientifici, esprimere pensieri e opinioni scientifiche, postare live aggiornamenti mentre è ad una conferenza o un meeting, far circolare informazioni su opportunità professionali ed eventi di rilievo per la propria comunità scientifica.

Il ricercatore impiega tempo, energia e risorse per la ricerca, ma dovrebbe avere interesse anche a condividere le domande e i risultati della sua ricerca con la comunità. I social media sono un'opzione per aiutarlo in questa attività di condivisione. I social non hanno a che fare con la qualità della ricerca ma con la sua visibilità e con il suo impatto sulla comunità scientifica e sulla società.

Aprire un account social e mantenerlo attivo partecipando alle discussioni online può sembrare una perdita di tempo e una distrazione rispetto ai doveri della ricerca e dell'insegnamento.

Ma se guardiamo questa attività da un'altra prospettiva, si vede che i social possono:

- aumentare l'impatto della ricerca sulla comunità scientifica
- raggiungere un pubblico più ampio e fare divulgazione della scienza
- contribuire alla crescita della società.

Sui social i ricercatori non hanno bisogno di considerare i like e le performance dei singoli post, quello che conta è raggiungere la propria audience e avviare discussioni utili per la scienza.

**4,6 miliardi di persone
(60% della popolazione
mondiale) usa internet.
Di questi, 4,2 miliardi
(53%) sono utenti delle
piattaforme social**

(Digital 2021. Global Overview Report)

Una curiosità

Twitter, così poco usato in Italia ma molto vivace all'estero negli ambienti della ricerca, **decuplica** le possibilità di citazione e ricondivisione per un lavoro scientifico. Secondo uno studio del Journal of Medical Internet Research, i paper scientifici molto twittati hanno **11 volte** in più la possibilità di essere citati.

(Barbara Sgarzi, 2020)

Vocabolario minimo: due parole che devi conoscere

- 1** **Handle o tag** - è il nome univoco che identifica una persona o l'account di un progetto, di un ente, etc. Un handle si chiama **tag** quando viene usato in un post per segnalare un contenuto o un commento a qualcun altro.

Nei post i ricercatori possono usare @handles per informare altri soggetti ed ampliare l'audience della news.

Per comunicare una news agli account social della sede centrale del CNR usa le seguenti:

Facebook - @CNRsocialFB

Twitter - @CNRsocial_

Linkedin - <https://www.linkedin.com/company/consiglio-nazionale-delle-ricerche/mycompany/>

Youtube - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Comunicazione

- 2** **Hashtag** - dall'inglese hash (mark, cancelletto) e tag (etichetta). Indica una parola, o una sequenza di parole, preceduta dal simbolo #. Si usano per rendere cliccabili le parole chiave e per rendere ricercabili i contenuti correlati ad un tema specifico.

Ricordati di usare gli Hashtag (#) relativi al tema dei tuoi contenuti. Servono per creare riferimenti incrociati di contenuti (cross-referencing content), per creare una strategia SEO (*Search engine optimization*), per creare liste specifiche dove i tuoi articoli saranno citati.

Monitora gli hashtag regolarmente per rimanere aggiornato su quelli per te più rilevanti.

SOCIAL: la strategia dell'istituto CNR-INO

La comunicazione social al CNR-INO

Queste pagine hanno lo scopo di descrivere la strategia social dell'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, definire alcune regole base e fornire consigli per l'utilizzo dei social da parte dell'Istituto e dei suoi ricercatori.

Obiettivi primari dei canali social del CNR-INO sono:

- Costruire e mantenere la reputazione e la presenza online dell'istituto nel dibattito scientifico attraverso l'uso di vari canali social
- Costruire un network con altre istituzioni, ricercatori e studenti
- Incoraggiare i propri ricercatori a sentirsi parte dell'Istituto e amplificare la visibilità delle attività che svolgono in ambito scientifico e sociale.

Gli account del CNR-INO sono gestiti dal network Outreach, nominato dal direttore.

I compiti del network Outreach includono:

- Elaborare la strategia e il calendario dei social, contribuendo a costruire l'immagine dell'Istituto sui social
- Promuovere le attività di Istituto e i risultati della ricerca sui social con il contributo dei ricercatori
- Postare le news dell'Istituto e creare "engagement" a livello nazionale ed internazionale
- Monitorare l'andamento dei social e riportare al Consiglio di Istituto
- Stabilire le regole per la pubblicazione sui social dell'Istituto
- Curare gli aspetti legati al copyright e alla privacy insieme all'ufficio competente

Il network Outreach inoltre:

- Incoraggia i ricercatori a seguire gli account ufficiali dell'istituto
- Forma i ricercatori sulle best practices nei social
- Introduce i ricercatori alle risorse e agli strumenti per creare post efficaci e di impatto da un punto di vista contenutistico e grafico.

CNR-INO social media

Handle: @InoCnr

Lingua da usare: italiano / inglese

Handle: @CNR_INO

Lingua da usare: inglese

Handle: @INO-CNR National Institute of Optics

Lingua da usare: italiano / inglese

Handle: CNR-INO Istituto Nazionale di Ottica

Lingua da usare: italiano / inglese

Publicare sui social CNR-INO in due steps

I ricercatori che vogliono pubblicare un post sui social media del CNR-INO dovrebbero:

- 1** Interagire con il network Outreach per definire il calendario e pianificare l'uscita di un post o di una campagna social
- 2** Inviare un testo, una foto di buona qualità, un eventuale link (dell'evento, del giornale, di un sito, etc...), suggerire possibili handles

CNR-INO promuove i seguenti hashtag

SOCIAL: la tua strategia come ricercatore
informazioni minime per scegliere
il social giusto per comunicare la tua ricerca

Audience - È la piattaforma più utilizzata in Italia e nel mondo e dà la possibilità di raggiungere un pubblico molto vasto ed eterogeneo.

Tipologia di account - A partire dal proprio profilo personale (Facebook profile), Facebook consente di attivare una pagina istituzionale di progetto o altra attività (Facebook page), un gruppo tematico (Facebook group), una pagina degli eventi (Facebook event), una storia (Facebook story).

Una pagina istituzionale (Pagina Facebook) consente di condividere i propri post con la propria community. Quando qualcuno clicca su “Mi piace” su una pagina o inizia a seguirla, vede gli aggiornamenti della pagina in questione nella propria sezione “Notizie”.

Se crei un “Gruppo”, puoi personalizzare le impostazioni sulla privacy del gruppo e decidere chi può accedere e vedere i contenuti del gruppo.

Caratteristiche - Sebbene Facebook consenta di scrivere un testo con migliaia di caratteri, il consiglio è di rimanere sotto i 300 e di aggiungere sempre un elemento visuale (foto, gifs, video, link).

Manuale di istruzioni Facebook - <https://www.facebook.com/help>

LIMITATIONS

Facebook post limit is 63 206 characters.

Supported file types include JPEG, PNG, GIF, MP4, MOV.

Recommended video size is 1 280 x 720 px.
Minimum width is 600 px.
Maximum upload size for video is 4 GB.
Video duration limit is 240 minutes.

Recommended image upload size is 1 200 x 630 px.

BEST PERFORMING CONTENT

Posts with 40 characters have 86% more engagement.

Video is the best performing type of Facebook content: it gets 59% more engagement.

Optimal video length is between 180 and 200 seconds.

Audience - Università, istituti di ricerca, fondazioni, progetti europei, infrastrutture di ricerca, editori, giornali scientifici usano Twitter per comunicare eventi e risultati della ricerca.

Funzionalità - La funzione “Live sharing” consente di moltiplicare la generazione di tweet e di interazioni, molto utile nel caso di organizzazione di eventi. **Twitter Moments** sono sezioni che puoi creare nell’account Twitter per mostrare contenuti relativi al tuo evento e mantenerle separate dal resto dei post (guida: <https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-create-a-twitter-moment>)

Si possono creare dei **Twitter groups** per riunire un gruppo di progetti su un argomento comune.

Caratteristiche - 140-280 caratteri più foto e video in allegato; usare handles e hashtag appropriati per connettersi a istituzioni, partner, discussioni, etc.

Manuale di istruzioni Twitter - <https://help.twitter.com/it/using-twitter>

LIMITATIONS

Twitter post limit is 280 characters.

Photo size limit is 5 MB.
Minimal dimensions are 600 x 335 px.

Animated GIF size limit is 3 MB.

Video size limit is 512 MB.
Video duration limit is 2 min 20 sec.
Minimal dimensions are 32 x 32 px.

Supported file types include JPEG, PNG, GIF, MP4, MOV.

BEST PERFORMING CONTENT

Tweets with less than 100 characters have 17% higher engagement rate.

Tweets with 1 or 2 hashtags have 21% higher engagement rate than those with 3 or more.

Videos are 6 times more likely to be retweeted than images.

Tweets with images receive 89% more likes than those without.

Audience - È il più grande network professionale online al mondo. È utile al recruitment e alla creazione di gruppi tematici. Si rivolge alla comunità scientifica, alle aziende, etc.

Funzionalità - LinkedIn “write an article” è uno strumento utile per creare articoli simili ad un blog e aggregare contenuti originali o generati da altri e attivare la discussione con altri professionisti.

Caratteristiche - Il testo non ha limiti di carattere, ma il consiglio è quello di rimanere in qualche centinaio di caratteri, inserire link ad articoli più lunghi o a pagine web. Anche su LinkedIn si consiglia di aggiungere video, foto, etc.

Manuale di istruzioni LinkedIn - <https://www.linkedin.com/help/linkedin>

LIMITATIONS

LinkedIn post limit is 120 000 characters.

Supported file types include
JPEG, PNG, GIF, MP4, MOV.

LinkedIn minimum video size is 256 x 144 px.
LinkedIn maximum video size is 4 096 x 2 304 px.
LinkedIn video duration limit is 10 minutes.
LinkedIn maximum video size is 5 GB.

LinkedIn post image size limit is 1 200 x 1 200 px.

BEST PERFORMING CONTENT

LinkedIn post recommendation is 3 000 characters.

Posts between 1 900 and 2 000 words perform the best.

LinkedIn image recommendation size
is 1 200 X 628 px.

Videos under 30 seconds perform the best.

Audience - utile per raggiungere un pubblico giovane.

Funzionalità - Con un miliardo di utenti attivi, è un social che consente di pubblicare video e funziona come un vero e proprio motore di ricerca.

Caratteristiche - Youtube consente di trasmettere eventi in streaming live. I video possono essere facilmente trasformati in GIF (è sufficiente inserire la parola GIF all'URL così: <https://www.GIFyoutube.com/watch?V=4sjX-sQyLsY> e si attiva www.gifs.com dove puoi settare le impostazioni della gif). Youtube consente di aggiungere i sottotitoli ai video in modalità automatica o caricando file da associare al video.

Manuale di istruzioni Youtube -

<https://support.google.com/youtube/?hl=en#topic=9257498>

Creare un account social per comunicare la ricerca

Per cominciare...

Pensa a quale uso vuoi fare dei social e identifica l'audience che vuoi raggiungere.

Considera se:

- creare/utilizzare un account personale da usare in maniera professionale per comunicare la tua ricerca
- creare un account specifico di progetto
- creare un gruppo tematico
- utilizzare l'account di istituto
- utilizzare una o più delle precedenti opzioni.

I vari social consentono di raggiungere audience diverse e di attivare pagine create per scopi specifici.

Pochi intuitivi consigli d'uso, tono e stile

Esistono regole non scritte per chi usa i social media, semplici e intuitive. Queste che seguono sono generiche e valgono sia per l'Istituto sia per i ricercatori:

1. Condividi più volte al giorno, ma fai uscire i post di istituto solo in certi orari
2. Rispondi ai commenti più rapidamente possibile
3. Impara l'arte degli hashtag. 1 hashtag va bene, 10 hashtag no.
4. Parla in prima persona plurale
5. Non usare gergo / linguaggio tecnico o spiega il gergo o il termine tecnico
6. Domandati: oltre a essere chiaro e corretto, sono anche interessante? (Roy Peter Clarke). La domanda è: come spiegherei il mio tema a una persona che conosco, intelligente, ma NON esperta? **SHORT, CLEAR AND CATCHY**
7. Non cliccare "mi piace" sui tuoi post
8. Evita affermazioni legate al genere, alla razza, all'abilità
9. Non commentare in maniera negativa, offensiva o troppo personale i post dell'Istituto
10. Non commentare questioni legali pertinenti all'Istituto
11. Riporta ogni abuso che puoi avere sperimentato o notato nell'uso dei social dell'Istituto
12. Rispetta il copyright e i diritti...fai un uso corretto delle notizie
13. Sii sicuro e accurato sulle fonti di informazioni
14. La passione è un motore positivo, la rabbia no
15. Se lo ritieni opportuno, condividi i post, gli eventi e le storie dell'Istituto nei tuoi social account (follow us!)

Per rendere i tuoi post attrattivi, associa immagini o video di buona qualità. Se le immagini o i video non sono di tua proprietà o non hai il permesso di usarli, sostituiscili con media che sono rilasciati con una "creative common licence". Alcuni siti consentono di scaricare gratuitamente immagini con questa tipologia di licenza (vedi paragrafo sui tool).

3 momenti per dedicarti ai social

- 1** Ad inizio giornata, prima di cominciare il tuo lavoro, condividi e riposta quello che può essere di interesse per te o la tua comunità
- 2** Quando pubblichi un articolo scientifico, prenditi pochi minuti per condividerlo sui social con un link diretto
- 3** Sii attivo sui social durante gli eventi. Gli eventi sono una parte importante per ogni ricercatore. Postare un evento è un modo per coinvolgere altri ricercatori e avviare una discussione su temi caldi della ricerca in tempo reale.

Reference: https://www.labsexplorer.com/c/twitter-and-scientists-a-love-story_185

L'unione fa la forza

Quando il Cnr-Istituto Nazionale di Ottica o il tuo gruppo di ricerca partecipa ad un progetto, informa il network Outreach e fornisci l'indirizzo del sito di progetto e gli eventuali account social per creare sinergie con i social dell'Istituto.

Quando il tuo gruppo di ricerca o il CNR-INO ha un evento (conferenza, simposio, evento di divulgazione, partecipazione a eventi pubblici, etc.), informa il network Outreach per creare riferimenti incrociati, rimbalzi di post, etc.

Se hai un'idea creativa che vuoi condividere con l'Istituto, contatta il network Outreach.

Tool (gratuiti) utili per gestire i social selezione minima

Per trovare l'hashtag giusto

<https://www.hashatit.com/>

Per monitorare un hashtag

<https://hashtagify.me/hashtag/LibrariesWeek>

Per creare grafiche adatte ai social

<https://www.canva.com/>

<https://express.adobe.com/>

<https://crello.com/>

<https://www.fotor.com/>

<https://giphy.com/>

Per avere le statistiche social

Insights di Facebook, Twitter Analytics, LinkedIn Analytics

Per accorciare i link da inserire nei post

<https://bitly.com/>

<https://urly.it/>

Per trovare immagini rilasciate in “creative common licence”

Pixabay - <https://pixabay.com/>

Librestock - <https://librestock.com/>

Unsplash - <https://unsplash.com/>

Flickr - <https://www.flickr.com/> (ricordarsi di selezionare tra i filtri avanzati la voce “all creative commons”)

Per riunire in un'unica dashboard (schermata/scrivania digitale) tutti gli aggiornamenti dei siti o blog di tuo interesse in tempo reale e trovare spunti utili per i tuoi contenuti monitorando i trend del momento

<https://feedly.com/>

Per monitorare l'impatto dei lavori scientifici

Altmetric - <https://www.altmetric.com/>

Monitorare i social

Ogni social media dispone di strumenti per statistiche relative all'impatto della comunicazione, utili per verificarne l'efficacia, l'interesse, il grado di coinvolgimento e per modificare ed eventualmente migliorare la strategia di comunicazione.

È utile scegliere fin dall'inizio i criteri giusti per valutare l'impatto della comunicazione e i Key Performance Indicators (KPIs) per comparare il livello d'impatto. Il monitoraggio dovrebbe essere fatto periodicamente (inizio, periodo intermedio, fine).

Gli indicatori includono aspetti quantitativi e qualitativi:

1. Quantitativi (numero di clicks, likes, shares, tags, video views, new followers, engagement rates, uses of your hashtag, etc.)
2. Qualitativi (tipi di commenti ricevuti, tono dei commenti, tipo di followers, impressions, traffic data, sentiment analysis, etc.).

I dati raccolti possono essere utili per migliorare la propria strategia di comunicazione, per comporre report di progetto e per la Commissione Europea (sezione communication and dissemination).

References

(last visit: 21.11.2021)

Digital 2021: Global Overview report, 2021,
<https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report>

H2020 Programme. Guidance Social Media guide for EU funded R&I projects, 2020,
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf

E. Pavlovic, Your research is published- what now? 7 simple tips to communicate it effectively, 2020, https://www.labsexplorer.com/c/your-research-is-published-what-now-7-simple-tips-to-communicate-it-effectively_217

B. Sgarzi, La comunicazione scientifica sul digitale e i social media, 2020,
<http://www.barbarasgarzi.com/formazione/la-comunicazione-scientifica-sul-digitale-e-i-social-media/>

B. Huchet, Twitter and scientists: A love story, 2019
https://www.labsexplorer.com/c/twitter-and-scientists-a-love-story_185

C. Rigutto, E. Milani, Twitter per ricercatori, 2014
https://www.researchgate.net/publication/265416079_TWITTER_PER_RICERCATORI

G. Carrada, Comunicare la scienza. Kit di sopravvivenza per ricercatori, 2005,
<https://giovannicarrada.com/progetti/comunicare-la-scienza-kit-di-sopravvivenza-per-ricercatori/>

Uffizi Galleries Social Media Policy. Terms and Conditions for social network use, <https://www.uffizi.it/en/pages/social-media-policy-of-the-uffizi-galleries>

Brand guidelines, University of Berkeley, <https://brand.berkeley.edu/platforms/>

Autore: Laura Benassi
Revisione del Network Outreach
Impaginazione e grafica di Laura Benassi
Dicembre 2021

